

EVIDÊNCIAS QUE APONTAM A IMPORTÂNCIA DO USO DA ESPIRITUALIDADE COMO TERAPIA ALTERNATIVA COMPLEMENTAR NO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID-19 – REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Psicologia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 10/11/2023](#)

EVIDENCE THAT POINTS TO THE IMPORTANCE OF USING SPIRITUALITY AS A COMPLEMENTARY ALTERNATIVE THERAPY IN COPING WITH THE EFFECTS OF COVID-19 – INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10106083

Igor Azevedo Caldas¹

João Lucas Melo De Aguiar Gomes¹

Marcelo Henrique De Castro Rego¹

Vinicius Diego Mendes Silva¹

Romirez Nunes Diniz

Karla Maria Soares Brito²

RESUMO

Diante da imprevisível pandemia do COVID-19, que iniciou em dezembro de 2019 em Wuhan na China que acabou restringindo os delineamentos

do viver humano, despertando assim a espiritualidade de muitos. O presente estudo objetivou refletir sobre o poder da espiritualidade como terapia complementar face aos desafios da COVID-19. A Metodologia aplicada nessa pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa do tipo descritiva- exploratória, fundamentada em uma análise integrativa , desenvolvida através de pesquisas nas bases de dados online, BIREME/BVS, PUBMED e CINAHL, nos idiomas Português, Inglês e Espanhol com palavras chaves pré-selecionadas, com pesquisas indexadas no período de 2020 a 2021, sendo selecionados dez estudos para esta revisão. Este estudo evidenciou a espiritualidade como estratégia de enfrentamento terapêutico complementar da pandemia do COVID-19 e revelou que os efeitos de incorporá-los ao estilo de vida dos pacientes no cenário pandêmico, são gerais, vistos em todas as áreas da vida do indivíduo, afetando principalmente sua mente, sua maneira de lidar com os outros e sua própria vida, apresentando- se assim, como uma importante estratégia para mitigar e / ou eliminar os efeitos nocivos causados pela pandemia e levar paz interior com resiliência ao próximo e a sua saúde. Esta pesquisa evidenciou a importância do profissional Médico dentro do contexto assistencial ao paciente com COVID-19 e a necessidade de valorização do profissional Médico pela imensidão das suas atribuições e capacidade de aplicar estratégias espirituais a pacientes com vista a melhorar sua qualidade de vida.

Palavras-chaves: Espiritualidade; COVID-19; Terapia complementar.

1. INTRODUÇÃO

Diante da imprevisível pandemia do COVID-19, que iniciou em dezembro de 2019 em Wuhan na China, restringiu-se os delineamentos do viver humano, a espiritualidade ao compreender diversas áreas dos cuidados em saúde é possível tornar um recurso essencial para alimentar o motivo de lutar pela sobrevivência (Aquino; Oliveira, 2020).

Conquanto, a atemorização da contaminação é verídica, e suas consequências têm afetado a sociedade em diversos pontos, tanto pessoais, quanto comunitários, resultando em uma situação desesperadora a saúde pública. Assim, perante o contexto do novo coronavírus, o acordar espiritual reflete a suscetibilidade, no entanto, em contrapartida, propende para empenhos que mencionam a positividade e empatia, corroborando a saúde física e mental das pessoas que se dedicam a atuar e reagir em comunhão (Sant'ana; Silva; Vasconcelos, 2020).

Esse momento épico da crise sanitária que o mundo está vivenciando, manifesta uma variedade de características associadas a organização do sistema de saúde, aos suprimentos e elementos essenciais a vida, a economia, a necessidade, ao desamparo, ao abandono social, à ocultação dos moradores de rua, aos refugiados e tantas outras situações de vulnerabilidade social (Silva *et al.*, 2020).

A insegurança, angústia e medos frente a isso, despertam com a perspectiva de contágio/infecção e de óbito causado pelo “inimigo invisível”, o novo coronavírus. Frente a esse cenário, surge a espiritualidade, entendida na sua essência como uma dimensão fundamental do ser humano, que se encontra cada vez mais indiscutível (Tavares, 2020).

Perspectivamente, a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde o binômio saúde e doença, modificou seu conceito, integrando três aspectos: físico, social e mental, o qual esta última mencionada está ligada a espiritualidade da pessoa. Por conseguinte, essa definição também foi adotada pela Organização Mundial da Saúde, considerando que o eixo espiritual é um aspecto da compreensão de ser e está saudável correspondendo as características físicas e psicológicas (Scorsolini-Comin *et al.*, 2020).

Em virtude disso, a saúde espiritual é embasada como dimensão relevante que conceitua o modo que os indivíduos harmonizam as conexões que criam consigo mesmo, com o lugar ou com algo para além do humano. Compreende-se por “espiritualidade”, a característica natural da essência humana que favorece bem-estar e um novo significado a vida, o que é diversificada de “religiosidade”, que possível distinguir por declarações de aceitação de valores, crenças e rituais que respondem as questões essenciais sobre o viver e o morrer, mesmo que as diversas versões de definições que intrigam os termos (Hott, 2020).

Nesse sentido a espiritualidade indica a sensação de esperança, do poder da resiliência, a ponderação sobre a compreensão da notícia do resultado positivo e domínio dos meios internos para esse enfrentamento, a percepção de reencontro das relações interpessoais – família e outros, o reconhecimento da fragilidade e suscetibilidade individual e coletiva, a reaproximação de culturas, crenças e da própria religião (Tavares, 2020).

Em consenso, a espiritualidade proporciona a promoção da introspecção, potencializando o ser humano com a capacidade de se ver, promovendo o desenvolvimento de ações insensíveis perante dos acontecimentos complexos e difíceis, beneficiando a pessoa de força interior para conseguir o equilíbrio mental, do corpo e da alma (Hott, 2020).

Desse modo essa pesquisa tem como problemática: “De que modo a espiritualidade pode ser empregada como recurso no enfrentamento da COVID-19?”. Pois, diante do colapso mundial da saúde, muitas famílias estão passando por dor pela perda de um familiar e pelo solitarismo devido ao distanciamento da pessoa que ama, causando assim sentimento negativos, onde muitas pessoas estão usando a espiritualidade como terapia complementar para poder enfrentar e amenizar essa dor.

Portanto, esse estudo se fundamenta pôr momentos que temos vivenciado, os quais, muitas pessoas têm ido ao seu limite, tanto

emocional, social e psicológico, aludindo a sua fé e a sua espiritualidade, crendo que essa situação possa mudar ou até mesmo ampliar, aumentar sua esperança. Pessoas que em sua maioria das vezes tem acreditado que somente a ciência e medicina não são suficientes para estabelecer uma solução satisfatória, e assim recorrem a algo maior, que vai além do ver, a “fé”, que é o crer naquilo que não se ver, procurando assim um equilíbrio interno.

Nessa circunstância, é relevante ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde, mostrando o valor das experiências de vida e cultura desses familiares e traçar estratégias que não violem medidas sanitárias, mas que permitam a exteriorização da dor e carinho, estando atento e atendendo essas demandas.

2. METODOLOGIA

Essa pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, com abordagem qualitativa do tipo descritiva-exploratória, fundamentada em uma análise integrativa, sistematizada e qualificada. Embasada em evidência, que versa o passado da literatura empírica ou teórica, para propiciar uma percepção mais ampla de um fenômeno peculiar favorecendo para questões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros estudos (Gil, 2016).

De acordo com (Ercole, Melo e Alcoforado, 2014), a revisão integrativa de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas de maneira sistemática, ordenada e abrangente, mediante diferentes metodologias. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo um corpo de conhecimento e podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos.

Este método proporciona a combinação de dados da literatura teórica e empírica, proporcionando maior compreensão do tema de interesse. Sua

elaboração está estruturada em seis etapas distintas apresentadas na **figura 2**.

Figura 02: Etapas de construção de uma revisão integrativa.

Fonte: Adaptado de Mendes. Silveira, Galvão, 2019.

2. ETAPAS DA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E SELEÇÃO DA QUESTÃO DE PESQUISA

A temática “EVIDÊNCIAS QUE APONTAM A IMPORTÂNCIA DO USO DA ESPIRITUALIDADE COMO TERAPIA ALTERNATIVA COMPLEMENTAR NO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID-19”, determinou a construção da estratégia PICo, que representa um acrônimo para Paciente (P), Intervenção (I) e Contexto (Co), na qual foi utilizada para a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “De que modo a espiritualidade pode ser empregada como terapia complementar no enfrentamento dos efeitos da COVID-19?”.

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à questão da pesquisa, utilizou-se de descritores indexados nos idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores foram obtidos a partir do Descritores em

Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MESH), como mostra o **Quadro 1**.

Quadro 1– Elementos da estratégia PICO e descritores utilizados

ELEMENTOS		DeCS	MESH
P	Espiritualidade	Espiritualidade Spirituality Espiritualidad	Spirituality
I	Terapia complementar	Medida Terapêutica Therapeutics Terapéutica	Therapeutics
C O	Covid-19	Infecções por Coronavirus Coronavirus Infections Infecciones por Coronavirus	Coronavirus Infections

Fonte: Descritores, Títulos e Palavras-chave

Os termos utilizados durante a pesquisa foram classificados e combinados nos bancos de dados, resultando em estratégias específicas de cada base.

Quadro 2– Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados BIREME, PUBMED e SCIELO

BAS E DE DAD OS	ESTRATÉGIA DE BUSCA	RE SU L TA DO S	FI LT RA D OS	EX CL UÍ D OS	SE LE CI ON AD OS

BIREME (descritores Decs)	(espiritualidade) OR (spirituality) OR (espiritualidad) AND (infecções por coronavirus) OR (coronavirus infections) OR (infecciones por coronavirus) AND (fulltext:(“1” OR “1” OR “1”) AND mj:(“Infecções por Coronavirus” OR “Terapias Espirituais”)) AND (year_cluster:[2020 TO 2021])	379	45	376	04
Pub Med (descritores MeSH)	((Spirituality) AND (Therapeutics)) AND (Coronavirus Infections)	34	23	30	04
CINAHL (CINAHL Headings)	spirituality OR espiritualidad AND infecções por coronavirus OR (coronavirus infections)	72	31	68	02

Fonte: Bases de dados.

2.2.2. ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Como critérios de inclusão utilizaram-se estudos disponíveis em sua totalidade, publicados nos anos de 2020 até 2021, nos idiomas Português,

Espanhol e Inglês. Foram excluídos da busca inicial capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

2.2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉ-SELECIONADO E SELECIONADO

A análise para seleção dos estudos foi realizada em duas fases, a saber.

A análise para seleção dos estudos foi realizada em duas fases, a saber. Na primeira, os estudos foram pré-selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão e de acordo com a estratégia de funcionamento e busca de cada base de dados, obtendo-se trezentos e setenta e nove (379) estudos como busca geral na BVS, sendo que limitando a busca pra artigos com texto completo, assunto principal: infecção por coronavírus e terapias espirituais, realizado nos últimos dois anos obtiveram-se quarenta e cinco (45) estudos, destes foram analisados títulos e resumos onde apenas quatro (04) estudos foram condizentes com a questão desta pesquisa.

Na base PUBMED, como busca total foram encontrados trinta e quatro (34) estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo dos últimos dois anos, com humanos, obtendo vinte e três (23) estudos, destes quatro (04) foram analisados títulos e resumos e teve como resultado final estudos.

Na CINAHL foram obtidos setenta e dois (72) estudos como busca geral, sendo que limitando a busca para artigos com texto completo realizado nos últimos cinco anos com humanos, obteve-se trinta e um (31) estudos, sendo dois (02) condizentes com a questão desta pesquisa após a análise dos títulos e resumos.

Na segunda fase os estudos foram analisados quanto ao potencial de participação no estudo, avaliando o atendimento à questão de pesquisa,

bem como o tipo de investigação, objetivos, amostra, método, desfechos, resultados e conclusão, resultando em dez (10) artigos.

Figura 03: Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa.

Fonte: Silva, et al. 2023

3.2.4. CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS

Para realização da categorização dos estudos selecionados, será utilizado um instrumento denominado de matriz de síntese ou matriz de análise, que permite analisar separadamente cada artigo, extrair e organizar os dados tanto num nível metodológico quanto em relação aos resultados das pesquisas. Tal instrumento possibilita a síntese dos artigos, salvaguardando suas diferenças, criando categorias analíticas que facilitem a ordenação e sumarização de cada estudo.

3.2.5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Nesta etapa será analisadas as informações coletadas nos artigos científicos e criadas categorias analíticas que facilitou a ordenação e a sumarização de cada estudo. Essa categorização foi realizada de forma descritiva, indicando os dados mais relevantes para o estudo.

A pesquisa levará em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto às citações dos estudos, respeitando a autoria das informações, os conceitos e as evidências científicas serão classificadas segundo os níveis e graus de recomendação propostos por Bork (2005), como mostra a **figura 4:**

Figura 04: Níveis de evidência e graus de recomendação

Fonte: Adaptado de Bork (2005).

3. RESULTADOS

A apresentação dos resultados está organizada em duas partes. A primeira está relacionada com a caracterização dos estudos, já a segunda, relaciona-se ao cumprimento do objetivo do estudo, que diz respeito à análise espiritualidade como terapia complementar no enfrentamento da COVID-19.

A tabela 1 ilustra as características de estudo incluídos os dez estudos que foram inclusos nesta revisão estavam nas diferentes bases de dados e nas línguas portuguesas e inglesas. As publicações foram concentradas nos anos de 2020 a 2021 com abordagem quantitativa (30%); O nível de evidência predominante foi alto, composto estudos descritivo e exploratório (40%), obtiveram grau de recomendação “A” para mudança na prática clínica; O Brasil e EUA foram os países com mais estudos incluídos.

Tabela 1: Análise descritiva das produções científicas acerca da espiritualidade como terapia complementar no enfrentamento dos efeitos da COVID-19.

VARIÁVEIS Abordagens de Estudo	Nº	%
Qualitativo	4	40%
Quantitativo	6	60%
Delineamento da pesquisa		
Ensaio prospectivo	01	10%
Coorte	01	10%
Revisão integrativa	01	10%
Transversal	02	20%
Estudo descritivo	01	10%

Estudos qualitativos	03	30%
Pesquisa exploratória	01	10%
Idioma		
Inglês	04	40%
Português	05	50%
Espanhol	01	10%
Classificação das evidências		
Dois	02	20%
Três	04	40%
Quatro	03	30%
Cinco	01	10%
Grau de recomendação		
A	08	80%
B	02	20%
Procedência		
Brasil	05	50%
Equador	01	10%
Eua	01	10%
Irã	01	10%
Paquistão	01	10%
Canadá	01	10%

Distribuição temporal		
2020	05	50%
2021	05	50%

Fonte: Silva, et al. 2023

O quadro 3 ilustra os aspectos abordados nos estudos que as publicações incluídas tinham procedência da realização do estudo em sua maioria no Brasil, EUA e Índia, o delineamento da pesquisa predominantemente sendo estudos descritivos e exploratórios, revisão sistemática da literatura, ensaio clínico randomizado e meta-análises, com a maioria pertencendo ao nível 2 de evidência e grau de recomendação A.

O quadro 03 traz uma classificação dos estudos selecionados com os principais achados sobre a espiritualidade como terapia para o enfrentamento do COVID-19, obtidas através da matriz de síntese dos estudos destacados para essa revisão integrativa. Em sua maioria, as principais abordam informações gerais disponíveis sobre a espiritualidade no contexto da pandemia da COVID-19 e seus benefícios para a saúde física e mental no enfrentamento da pandemia. Segundo os dados evidenciados a espiritualidade no contexto das pandemias mundiais são bases espirituais e conforto psicológico para aumentar a resiliência, reduzir ansiedade, melhorar a qualidade de vida e melhor aceitação terapêutica (1,2,4,5,7,8,9,10).

O quadro 4 apresentado nesta pesquisa evidencia os processos sociais evidenciados ou superados mediante a espiritualidade, as ações e estratégias desenvolvidas pelo Médico para aumentar resiliência e os benefícios da utilização da espiritualidade como terapia complementar.

4. RESULTADOS

Quadro 3: Identificação do estudo segundo autor, tipo de estudo, objetivo principal, perfil amostral e benefícios e desafios. (N=07)

BASIS	AUTOR\ ANO	TEMA	OBJETIVO PRINCIPAL	DELINEAMENTO ODA PESQUISA/PERFIL AMOSTRAL	PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E DESAFIOS
BIREME	Davis et al., 2021 (01)	Resultados psicológicos e espirituais durante a pandemia de COVID-19: um estudo longitudinal prospectivo de adultos com doença crônica	Examinar se a doença coronavírus 2019 (COVID-19) levou a mudanças nos resultados psicológicos e espirituais entre adultos com doença crônica	Estudo longitudinal prospectivo, os participantes (N = 302) eram uma amostra estratificada e não aleatória de adultos (M idade = 64,46, DP = 10,86, 45,7% mulheres). A amostra foi representativa da população adulta dos EUA com doenças crônicas. em gênero, raça / etnia, região.	Mesmo entre populações vulneráveis, como adultos com doenças crônicas, durante condições pandêmicas como COVID-19, muitas pessoas podem exibir – ou mesmo aumentar ligeiramente em – resiliência psicológica e espiritual. A resiliência do traço

					aumentou e o sofrimento pessoal diminuiu.
BI R E M E	Co rp us, 20 21 (02)	Reflexão: Espirituali- dade durante COVID-19	Descrever como a espiritua- lidade afeta a vida das pes- soas durante a pandemia de COVID-19.	Estudo retrospectivo que reflete sobre o sig- nificado de religiosi- dade e espiritualidade (R / S) do ponto de vista prático, teológico e pastoral. Este artigo apresenta sobre a busca contínua pelo significado e propósito da vida em meio à pandemia de COVID-19.	O senso de urgência para enfrentar o papel da espi- ritualidade em nossas vi- das decorre de eventos re- centes; especialmen- te o impacto do COVID-19 em nossa espiritualida- de.
BI R E M E	Ma h m o od et al., 20 21	Pesquisa transversal de muçulmano s pa- quistaneses lidando com ansiedade de sa- úde	Compreende r o papel da re- ligião no enfrentamen- to da pandemia tem implicações para o	O método de pesquisa online foi usado para coletar dados de 408 entrevistados. Modela- gem equacional estru- tural foi	É importante considerar o papel da religião e da espi- ritualidade durante a ansi- edade induzida pela

	(03)	por meio da religiosidade durante a pandemia COVID-19	planejamento de políticas e resiliência em face de futuras crises de saúde.	realizada, com resultados indicando que pessoas que sofrem de ansiedade pela saúde optam por enfrentamento religioso ($\beta = 0,54$, $R^2 = 0,29$, $p < 0,001$).	pan- demia. Existem implica- ções para conselheiros, médicos e pesquisadores integrem métodos religi- osos de enfrentamen- to ao planejar intervenções de saúde mental durante pan- demias e outras.
BI R E M E	Ha ras ym et al., 20 20 (04)	Barreiras e facilitado- res para cuidados pali- ativos de suporte de fim de vida ideais em instalações de cuida- dos de	Explorar as barreiras e faci- litadores para um trata- mento paliativo de fim de vida de apoio ideal em LTC por meio das experiências e percepções	Estudo qualitativo por meio de entrevistas se- miestruturadas, descri- ção qualitativa básica e análise de conteúdo dirigida utilizando o referencial	Os resultados revelam que validar as preocupaçõe s das famílias, ter ferramen- tas de avaliação de sinto- mas adequadas,

		<p>longo prazo: um estudo descritivo qualitativo de experiências, percepções e perspectivas de médicos especializados em cuidados paliativos baseados na comunidade</p>	<p>de médicos especialistas paliativos e baseados na comunidade que visitam instalações de LTC.</p>	<p>teórico COM-B. 23 médicos que visitam as instalações do LTC de Alberta, Canadá, incluindo em ambientes urbanos e rurais, dos quais 18 eram médicos baseados na comunidade e 5 eram médicos especialistas em cuidados paliativos.</p>	<p>fornecer orientação em cuidados paliativos e adaptar o ambiente físico e social para apoiar a morte e o luto com dignidade facilita os cuidados de apoio ao fim da vida na ILP.</p>
<p>P U B M E D</p>	<p>Ar auj o he r- na nd ez et al., 20 21 (05)</p>	<p>Abordando o luto e a morte em familiares de pacientes com COVID-19: revisão narrativa</p>	<p>Sintetizar as possíveis evidências para estabelecer recomendações sobre a abordagem do luto e morte em familiares de pacientes com COVID-19, bem como ofe-</p>	<p>Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados MEDLINE, EMBASE, SCIENCE DIRECT, WOS, CINAHL e CUIDEN, utilizando os termos MeSH, (família, paciente, hospitais de iso-</p>	<p>No processo final da vida na época da COVID19, os profissionais de saúde devem trabalhar despedidas, rituais fúnebres alternativos, cuidado espiritual e enfrentamen</p>

			<p>recer recursos substitutos para os rituais e procedimentos necessários para a construção de lutos funcionais e prevenir lutos complicados.</p>	<p>lamento, luto, morte, comportamento cerimonial, autocuidado, afetos e redes sociais) com sua equação booleana correspondent e.</p>	<p>to precoce que possibilitem a prevenção do luto complicado.</p>
<p>P U B M E D</p>	<p>Gal en de r et al., 20 20 (06)</p>	<p>Explorando a percepção dos médicos sobre as necessidades de cuidados dos pacientes com COVID-19: um estudo qualitativo</p>	<p>Explorar a percepção dos médicos sobre as necessidades de cuidado dos pacientes com COVID-19.</p>	<p>A presente pesquisa qualitativa foi realizada por meio da abordagem convencional de análise de conteúdo no Irã de março a maio de 2020. Os participantes deste estudo foram os profissionais da saúde que cuidam de</p>	<p>Pacientes com COVID-19 eram psicológica, física, social, econômica e espiritualmente afetados pela doença. Portanto, eles devem ser amplamente apoiados pela equipe de saúde e outros</p>

				pacientes com COVID-19, recrutados pelo método de amostragem objetivo. Os dados foram coletados por meio de 20 entrevistas telefônicas	sistemas de apoio.
P U B M E D	Sc h mi dt et al., 20 21 (07)	Physician Disengagement and Spiritual Dissonance in Medical Students.	Ver os pacientes como indivíduos e integrar suas necessidades religiosas e espirituais aos cuidados médicos, os provedores podem oferecer cuidados de saúde personalizados.	Neste estudo observacional, examinamos como os estudantes de medicina responderam a um paciente que vivia um problema religioso e espiritual fazendo com que os pacientes padronizados avaliassem o nível de envolvimento dos estudantes com eles	Níveis mais altos de desconexão de um caso de paciente com uma questão religiosa espiritual (retratado por um SP) foram associados a níveis mais altos de incongruência nas respostas dos estudantes de medicina quanto à sua

					relação ideal com o transcendente
P U B M E D	Caf ez e ir o et al., 20 20 (08)	A espiritualida de no enfrentame nto de cri ses globais	Refletir se a espiritualida de influencia o enfrentamen to de crises globais, através da análise de eventos históri- cos.	Trata-se de um estudo descritivo, tipo análise reflexiva, construída a partir de artigos cientí ficos nacionais e inter nacionais pesquisados no Google Acadê mico, Lilacs, BVS, MEDLINE e na bibli- oteca SciELO.	A pandemia do novo Co ronavírus, evidenciou a necessidade de analisar o contexto das crises finan ceiras e acontecimen tos globais trágicos ao longo de décadas, com ênfase ao processo vivenciado pela população mundial e as al ternativas utilizadas no seu enfrentamen to

<p>CINAHLL</p>	<p>Barbosa et al., 2020 (09)</p>	<p>A Espiritualidade e o cuidar em Medicina em tempos de Pandemia</p>	<p>Refletir sobre a espiritualidade como suporte para o profissional de médico em tempos de pandemia durante o cuidado prestado à clientela.</p>	<p>Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, tipo analisar reflexiva.</p>	<p>As ações humanas relatadas historicamente que a espiritualidade auxiliou de forma positiva no enfrentamento de crises e pandemias e pode ser aplicada como uma estratégia de manejo na atualidade.</p>
<p>CINAHLL</p>	<p>Celestino, et al., 2020 (10)</p>	<p>ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE: UM DIÁLOGO COM A SAÚDE EM MEIO A PANDEMIA DE COVID-19</p>	<p>Refletir sobre os efeitos da espiritualidade e religiosidade no cuidado integral ao ser humano, durante o período pandêmico de COVID 19.</p>	<p>Pesquisa exploratória, teórico-reflexiva, realizada a partir da vivência dos autores e leituras de artigos científicos, disponíveis em bases de dados eletrônicas: latino-ameri-</p>	<p>A valorização da dimensão espiritual do paciente pode colaborar com sua recuperação, melhor entendimento e aceitação da sua condição atual, contri-</p>

			<p>canas e Literatura do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sci-entific Electronic Library Online (SCI- ELO), US National Library of Medicine (PubMed), Virtual Health Library (VHL)</p>	<p>buindo para um melhor equilíbrio e qualidade de vida, preservando sua dig- nidade durante o período de internação.</p>
--	--	--	---	---

Fonte: Silva, et al. 2023

Quadro 4: Identificação dos estudos quanto aos objetivos de estudo e seus achados. (N=10)

AU TO R/A NO	PROCESSOS SOCIAIS DE VIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE	PAPEL DO PROFISSIONAL DA SAÚDE DIANTE DO USO DA ESPIRITUALIDADE	EFEITOS BENÉFICOS DO USO DA ESPIRITUALIDADE COMO TERAPIA COMPLETAR
Davis et al., 2021 (01)	Os indivíduos com maior sofrimento pré-pandêmico, na verdade, aumentaram	Os cuidados com base religiosa desses profissionais tornaram a assistência mais confortável aumentando sua	Participantes com alto otimismo ou resiliência basal relataram maior enfrentamento religioso positivo, mas demonstraram

	em fortaleza espiritual durante o início do período pandêmico.	sensibilidade ao tratar do paciente trazendo mais conforto a ambos.	declínios mais acentuados ao longo do tempo.
Corpus, 2021 (02)	A espiritualidade prática não está confinada a religiões institucionais, tradições de fé ou rituais estruturados.	Os pacientes muitas vezes recorrem à espiritualidade para ajudá-los a lidar com suas dificuldades e encontrar um sentido para a vida.	As intervenções de religiosa e espiritual unem as dimensões física, mental e social das pessoas.
Maahmood et al., 2021 (03)	Os jovens no Paquistão voltam-se para a religião ao tentar lidar com a pandemia e as circunstâncias alteradas de vida.	Existe escassez crítica ou ausência total de serviços de saúde mental nos centros de saúde existentes em todo o país. Além disso, profissionais de saúde como psicólogos, psiquiatras e conselheiros raramente são encontrados nas estruturas de saúde ou educação do país.	O Médico religioso é um fator saliente para ajudar as pessoas durante crises relacionadas à saúde
HARRAS YM	Barreiras de motivação incluem a falta		A espiritualidade ajuda na compreensão dos sofrimentos e na

<p>et al., 2020 (04)</p>	<p>de conhecimento sobre a fragilidade das famílias, expectativas irrealistas e reações emocionais ao luto e à incerteza</p>		<p>construção de significados e propósito à vida</p>
<p>Araújo Herandez et al., 2021 (05)</p>	<p>A execução dos rituais, a atenção à espiritualidade e a necessidade da despedida são apresentadas como o eixo central para evitar duelos complicados.</p>	<p>Os profissionais de saúde no suporte emocional e no acompanhamento, bem como no acompanhamento durante todo o processo, bem como na comunicação com a família.</p>	<p>As habilidades espirituais devem ser reconhecidas como “essenciais” para os profissionais de saúde, sobretudo na atuação em desastres e pandemias, aliviando o estresse e o sofrimento psíquico.</p>
<p>Galender et al., 2020 (06)</p>	<p>A análise de dados mostrou que os pacientes COVID-19 eram psicologicamente, fisicamente, socialmente, economicamen</p>	<p>O cuidado espiritual é um dos itens que faltam nos protocolos de cuidado a esses pacientes. Como esses programas podem ser muito úteis, recomenda-se o uso de uma equipe</p>	<p>O cuidado espiritual pode efetivamente reduzir o estresse e aumentar os sentimentos de bem-estar e integridade, bem como as relações interpessoais entre os pacientes.</p>

	<p>te e espiritualmente afetados pela doença.</p>	<p>de psicólogos e especialistas religiosos, a fim de fornecer um atendimento abrangente para esses pacientes</p>	
<p>Schmidt et al., 2021 (07)</p>	<p>Os educadores precisam identificá-los e tratá-los para ajudar os alunos a se sentirem mais confortáveis com a diversidade religiosa e espiritual ao fornecer cuidados centrados no paciente.</p>	<p>Religião e espiritualidade constituem aspectos da diversidade que os médicos devem respeitar para fornecer serviços centrados no cuidado ao paciente</p>	<p>Como a espiritualidade do paciente impacta provedores dissonantes, ajudando a fechar a lacuna entre a educação e a prática e melhorar o cuidado centrado no paciente.</p>

<p>Caf ezei ro et al., 202 0 (08)</p>	<p>Vários estudos comprovam a ação da religiosidade e espiritualidade em tratamentos de álcool e drogas, cuidados paliativos com suporte ao doente e seus familiares, na interpretação do fato e seu significado.</p>	<p>O profissional precisa ser treinado de forma que não aplique o seu juízo de valor, mas que priorize as necessidades do seu paciente.</p>	<p>A religião aumenta a adequação do indivíduo consigo mesmo e com o cotidiano, a espiritualidade alivia a dor e ativa o altruísmo, diminuindo o foco em nós mesmos, nos permitindo pensar no bem-estar dos outros.</p>
<p>Bar bos a et al., 202 0 (09)</p>	<p>A fé concede esperança ao ser humano, alívio de problemas emocionais, incluindo depressão. ao se definir saúde, sendo incorporada no sentido de mente ou separada dela</p>	<p>O envolvimento religioso está relacionado à melhores resultados na recuperação do indivíduo com doenças físicas e mentais e também na manutenção da saúde mental, física e aumento da longevidade, desde que utilizado de forma adequada.</p>	<p>A Inteligência Espiritual tem sido reconhecida como mais uma forma de inteligência humana. Ela conecta a sabedoria além dos aspectos do Ego que, mais do que reconhecer valores centrais, leva o ser humano a construir novos valores, independentemente de aspectos culturais favorecem melhor e maior expectativa de vida.</p>

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS ANALISADOS

A comprovação da utilização de aspectos distintos da espiritualidade e da religiosidade como suporte, terapêutica e determinação de desfechos positivos em diversas doenças tem constituído emblemático desafio para a ciência médica. Em se considerando as limitações éticas e de método, demonstra-se o quão dificultoso se faz mensurar e quantificar o impacto de experiências religiosas e espirituais pelos métodos científicos tradicionais (Galendar et al., 2020; Schmidt et al., 2021).

A utilização de adequado método científico e emprego dos princípios da medicina baseada em evidências, para avaliação crítica da literatura e a condução de estudos, pode certamente prover o caminho que moverá as hipóteses do promissor ao comprovado e certamente apenas essas confirmações poderão consolidar o paradigma suficiente para a modificação da percepção e conduta da sociedade atual ante a correlação entre espiritualidade e saúde (Araujo Hernandez et al., 2021; Celestino et al., 2020).

A pandemia da COVID-19, ao produzir sérias implicações clínicas e sociais, evidencia também a necessidade de pesquisas sobre o seu impacto psicológico na sociedade, tendo como relevância o subsídio para as ações de políticas públicas, no que tange à promoção, prevenção e recuperação do equilíbrio emocional das comunidades. Nesse momento, é impositivo que se mantenha a serenidade, porém é preciso ter ciência de que existe o risco do contágio (Harasym et al., 2020; Araujo Hernandez et al., 2021; Barbosa et al., 2020).

Destaca-se a necessidade de pesquisar e discutir como e o que fazer para sensibilizar o profissional de saúde sobre o tema e de como lidar com as tensões entre os atores envolvidos quando há divergência entre a compreensão do mesmo. O estudo, apesar de suas limitações, ouviu os

atores envolvidos na questão e, a partir dessa escuta, sugere uma nova perspectiva para as pesquisas na área (Davis et al., 2021; Corpus, 2021).

5. DISCUSSÕES

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE COMO TERAPIA COMPLEMENTAR FACE AOS DESAFIOS DA COVID-19

A espiritualidade se faz presente em todos os aspectos e momentos da vida (2,4,5,6,7,8,9,) assim sendo, foram analisados diversos estudos que corroboraram com a pesquisa que denotaram ações da equipe médica, relevância e importância da espiritualidade e transculturalidade no contexto da pandemia. Contudo, (Silva et al. 2020) corroborou com os estudos de (1,3,5,6,9,10) afirmando que a espiritualidade e a religiosidade são preciosas na arte de se reinventar em tempos pandêmicos, justamente por orientar o ser humano a encontrar sentido até em meio ao sofrimento.

Nesse sentido, (Zanon et al. 2020) concordando com o autor citado anteriormente (2,6,9), define em seus estudos sobre os impactos da pandemia causada pela dispersão da COVID-19 no mundo, discorre que a pandemia trouxe ao mundo uma amplitude e visão diferenciada obrigando muitos países a adotarem o isolamento social como medida de contenção do vírus causando diversos impactos a saúde mental, psíquica, social e espiritual (1,3,4,5,6,8,10).

Para (Junior et al. 2021) pessoas submetidas ao isolamento social desenvolvem sintomas psicológicos variados, principalmente relacionados ao estresse, ansiedade e depressão, decorrentes da privação social e do confinamento tem maior aderência a espiritualidade como terapia para enfrentamento dos desafios (4,5,7,9). A compreensão do complexo processo morte- morrer e resiliência psicológica dentro do contexto da pandemia, foram processos que Silva et al. (2020) corroborou com os estudos de (4,5,6,8,10) que abordam a espiritualidade na pandemia, este afirmou que a religiosidade e espiritualidade tem grande

eficiência e eficácia como terapia para enfrentamento do COVID-19 aliviando e reduzindo os impactos negativos advindos com o transcorrer dos dias e dos protocolos de isolamento social (Sant'ana; Silva; Vasconcelos, 2020).

Mathiezen et al. (2020) corrobora com os estudos (1,4,7,8,9) e afirma que mesmo após a crise, obter sentido para as vivências gera alívio e orgulho por tê-la superado, além de desenvolver a capacidade de resiliência aumentando a compreensão dos fatores envolvidos, promove a aceitação dos fatores que não se pode compreender e o processo morte e morrer diante do COVID-19.

5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS SOCIAIS DE VIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE

A espiritualidade é compreendida como parte da integralidade do ser humano e por si só, tem sido foco de atenção e possui grande relevância dentro dos cenários de saúde (5,6,8,9,10), passou por uma reintegração aos processos assistenciais saúde e espiritualidade, conforme pesquisas, vêm mostrando que não podem ser desassociadas devido a sua dualidade e complexidade dentro dos processos sociais de vivencia antes, durante e depois da pandemia do COVID-19 (Sant'ana; Silva; Vasconcelos, 2020).

Segundo (Junior et al. 2021) compreender os processos sociais auxilia na compreensão das necessidades dos paciente e sua resiliência aos impactos da pandemia que possuem abrangência sobre diversos fatores como distanciamento social, dificuldades financeiras (9,10), alteração de rotina, redução de estímulo social, gerando sentimentos ruins como o medo, que é um importante estressor, podendo causar também reações de ordem física, emocional, comportamental e cognitiva como cefaleia, taquicardia, irritabilidade, violência, perda de memória dentre outros.

Barbosa et al. (2020) corrobora com a pesquisa (3,4,7,9) abordando as estratégias para enfrentamento das perdas, gerou angústia e sofrimento, obrigou a humanidade a encontrar novas respostas frente à situação

urgente e inusitada. Concordando com os autores ora citados (2,3,5,7,8,10), diversas narrativas e dúvidas foram criadas como transcorrer dos tempos e da pandemia surgiu a necessidade de lidar com essas situações a partir da espiritualidade, desenvolver estratégias de enfrentamento da crise e como colocar isso a serviço de pessoas, grupos e da comunidade.

Puntel; Adam (2021), colaboram com os estudos de (4,6,7,8,9) abordando os impactos da progressão constante da pandemia do coronavírus, surgiu a necessidade de refletir e agir sobre os efeitos de uma pandemia vai muito além do processo saúde e doença e deve incluir também uma análise dos fenômenos causados pela COVID-19 a partir de sociais marcadores diversos, como raça, gênero, classe social, sexualidade, territórios e dinâmica econômica.

5.3. ATRIBUIÇÕES E ASSISTENCIA MÉDICA ATRAVÉS DA ESPIRITUALIDADE AO PACIENTE COM COVID-19

Estudos apontam que o profissional médico tem grandes atribuições dentro das assistenciais a saúde do paciente com COVID-19 (1,2,4,6,7,9,10), nesse contexto a espiritualidade é estratégia essencial para promoção do cuidado, segundo Junior et al. (2021), as atribuições médicas são imensas dentro do contexto geral da COVID19, os cuidados a saúde física, mental e social são baseados em protocolos de saúde para redução dos impactos deletérios da pandemia.

Corroborando com a pesquisa de (1,5,6,8,9,10) ,Gama et al. (2020) discorre que a atenção aos aspectos positivos é fundamental para assistir pacientes dentro do contexto da terapia através da espiritualidade promovendo maior reflexão sobre novas estratégias para a autorrealização, como a busca de novos hobbies ou atividades que tragam satisfação ou desafios; a oportunidade de estar mais junto dos filhos e poder ter mais tempo para escutar e compreender as suas emoções; e a visualização criativa do futuro, permitindo imaginar novos tempos em que a pandemia já faz parte do passado.

Concordando com diversos autores (4,5,8,9), (Puntel; Adam, 2021) referem ser necessário a adoção dessa perspectiva pode promover saúde mental e bem-estar em muitas pessoas. Para (Junior et al. 2021) é primordial prestar uma assistência holística que inclua necessidades espirituais (6,8,10). O consenso entre os autores (1,2,4,5,7,8,10) aponta que a assistência médica baseada na espiritualidade se mostra como um dos principais recursos para compreender os sofrimentos e fortalecer a humanidade para os desafios, aumentar a valorização e a atenção ao outro, a solidariedade, a empatia, a cooperação e a doação de si. Por isso, é amplamente recomendada, como orientações de cuidado e autocuidado com a saúde física e mental em tempos de pandemia, a prática da espiritualidade (Silva et al., 2020; Mathiezen et al., 2021).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo de cunho bibliográfico evidenciou a espiritualidade como estratégia de enfrentamento terapêutico complementar da pandemia do COVID-19 e revelou que os efeitos de incorporá-los ao estilo de vida dos pacientes no cenário pandêmico, são gerais, vistos em todas as áreas da vida do indivíduo, afetando principalmente sua mente, sua maneira de lidar com os outros e sua própria vida, apresentando-se assim, como uma importante estratégia para mitigar e / ou eliminar os efeitos nocivos causados pela pandemia e levar paz interior com resiliência ao próximo e a sua saúde.

As limitações deste estudo foram evidenciadas pela grande dificuldade em encontrar dados disponíveis sobre a utilização da espiritualidade para enfrentamento da pandemia do COVID-19, as disparidades em relação a temática, as baixa produção de pesquisas sobre espiritualidade como terapia alternativa, as ações e repulsas decorrentes da desinformação sobre as contribuições da espiritualidade para o bem do paciente e dificuldade de acesso a pesquisas pagas em várias bases de dados, impondo grandes limitações de acesso e informação.

Esta pesquisa evidenciou a importância do profissional médico dentro do contexto assistencial ao paciente com COVID-19 e a necessidade de valorização do profissional médico pela imensidão das suas atribuições e capacidade de aplicar estratégias espirituais a pacientes com vista a melhorar sua qualidade de vida, promover maior aceitação da realidade, dos desafios e incentivar pacientes e profissionais da saúde a superar os desafios através da espiritualidade e compreensão da sua relevância para a vida humana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AQUINO de A. A. T; OLIVEIRA de G. V. Espiritualidade e sentido da vida no contexto da pandemia de COVID-19. Revista Brasileira de Diálogo Ecumênico e Inter-religioso. Caminhos de Diálogo, Curitiba, ano 8, n. 13, p. 249-261, jul./dez. 2020. Acessado em:10/05/2021. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/caminhosdedialogo/article/view/27628>.

ARAUJO H.M et al. "Approaching grief and death in family members of patients with COVID-19: Narrative review." "Abordaje del duelo y de la muerte en familiares de pacientes con COVID-19: revisión narrativa." Enfermeria clinica vol. 31 Suppl 1 (2021): S112-S116. doi:10.1016/j.enfcli.2020.05.011

BARBOSA, D.J et al. A Espiritualidade e o cuidar em enfermagem em tempos de Pandemia. Enfermagem em Foco, [S.l.], v. 11, n. 1.ESP, ago. 2020. ISSN 2357- 707X. Disponível em: doi:<https://doi.org/10.21675/2357-707X.2020.v11.n1.ESP.3792>.

CAFEZEREIO, A.S et al. A espiritualidade no enfrentamento de crises globais. Revista Pró- univerSUS. 2020 Jul./Dez.; 11 (2): 168-173. 2020. Acessado em 15/05/2021. Disponível em: <http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/2367>

CELESTINO, L.C et al. "Espiritualidade e religiosidade: um diálogo com a saúde em meio a pandemia de covid-19", *International Journal of Development Research*, 10, (10), 2020.41637-41643.

CORPUZ, J.C.G. "Reflection: Spirituality during COVID-19." *Journal of Pastoral Care & Counseling*, vol. 75, no. 2, June 2021, pp. 133–134, doi:10.1177/1542305020985173.

COSTA, W.R.S; SILVEIRA, E.S.J. Nem só de vírus é feita a contaminação por COVID-19: Religiões em tempos de pandemia. *Revista de Estudos de Religião*, ISSN 2179-0019, vol. 12, n° 1, 2021, p. 07-14. Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1808- Texto%20do%20artigo-6828-1-10-20210513%20(1).pdf

CREPALDI, M.A et al. Terminalidade, morte e luto na pandemia de COVID-19: demandas psicológicas emergentes e implicações práticas. *Estud. psicol. (Campinas)* vol.37 Campinas 2020 Epub June 01, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200090>

DAVIS, E.B et al. Resultados psicológicos e espirituais durante a pandemia COVID19: um estudo longitudinal prospectivo de adultos com doença crônica. *Health Psychology*, Aten, JD (2021). 40 (6), 347-356. <http://dx.doi.org/10.1037/hea0001079>

DONKERS, M A et al. "Moral distress and ethical climate in intensive care medicine during COVID-19: a nationwide study." *BMC medical ethics* vol. 22,1 73. 17 Jun. 2021,

doi:10.1186/s12910-021-00641-3 45 Esquema da Fisiopatologia da COVID-19. UNIFAP,2020. Disponível em: <http://www.unifap.br/pesquisa-da-unifap-e-texas-university- apresenta-processoinflamatorio-da-covid-19/>.

GALEHDAR, N. et al. Explorando a percepção dos enfermeiros sobre as necessidades de cuidado dos pacientes com COVID-19: um estudo qualitativo. *BMC Nursing* , [sl] , v. 19, n. 1, pág. 1–8, 2020. DOI 10.1186 / s12912-

020-00516- 9. Disponível em:

<https://searchebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=147544517&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>.

GAMA, B.M.M et al. Pandemia de COVID-19 e os cuidados de enfermagem aos pacientes em tratamento hemodialítico. Escola Anna Nery [online]. 2020, v. 24, n. spe [Acessado 23 Outubro 2021] , e20200413. Disponível em: . Epub 01 Fev 2021. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0413>.

HARASYM, P et al. “Barriers and facilitators to optimal supportive end-of-life palliative care in long-term care facilities: a qualitative descriptive study of community-based and specialist palliative care physicians’ experiences, perceptions and perspectives.” BMJ open vol. 10,8 e037466. 5 Aug. 2020, doi:10.1136/bmjopen-2020-037466

HOTT, M. C. M. COVID-19: a espiritualidade harmonizando saúde mental e física. J. Health Biol Sci. 2020;8(1):1-3. Acessado em: 10/05/2021. Disponível em: <https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/3549/1203>.

JÚNIOR, S.S.V et al. Humanizando a assistência intensiva de enfermagem a pessoas com COVID-19. Rev Rene. 2021;22:e62584. Acesso em 15/05/2021. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58305>

MAHMOOD, Q.K. et al. Uma pesquisa transversal de muçulmanos paquistaneses lidando com ansiedade de saúde por meio da religiosidade durante a pandemia de COVID-19. J Relig Health 60, 1462–1474 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01218-5>

MATHIAZEN, T. M. de S et al. Espiritualidade e religiosidade como estratégias de enfrentamento do idoso no distanciamento social devido à pandemia de Covid-19. Revista Kairós-Gerontologia, 24 (Especial 29 “Transdisciplinaridade: um modelo de trabalho em Gerontologia”, 237-258. ISSN print 1516-2567. ISSN e 2176-901X. São Paulo (SP), Brasil:

FACHS/NEPE/PUC-SP. Disponível em:

<https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/53819/34981>

NASCIMENTO, J.V.B Adversidade, resignação e espiritualidade: uma abordagem na perspectiva das ciências das religiões em tempos de COVID-19. Caderno Teológico. Curitiba. v 5 .n 2 68-80 jul./dez. 2020.

Acessado em: 215/05/2021. Disponível em: <http://doi.org/10.7213/2318-8065.05.02.p68-80> 46

OLIVEIRA W.K et al. Como o Brasil pode deter a COVID-19. Epidemiol. Serv. Saúde 29 (2) 27 Abr 20202020 ·Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000200023>

CARNEIRO, E.N et al. Apontamentos de Pesquisa: a Pandemia Covid – 19: Teologia, Ciência e Arte em Conversas. Curitiba: Brazil Publishing, 2020. p. 202- 213.

PORRECA, W. Espiritualidade/Religiosidade: possíveis companhias nos desafios pandêmicos-COVID-19. Caderno de Administração, Maringá, v.28, Ed.Esp., jun./2020. Acessado em: 10/05/2021. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/cadadm.v28iEdição E.53632>

RIBEIRO, C.O. Alteridade, espiritualidade e pandemia. Caminhos de Diálogo, Curitiba, ano 8, n. 13, p. 231-248, jul./dez. 2020. Acessado em: 15/05/2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.7213/cd.a8n13p231-248>

SANT'ANA, G; SILVA, C. D.; VASCONCELOS, M. B. A. Espiritualidade e a pandemia da COVID-19: um estudo bibliográfico. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 31, n. 03, p. 71–77, 2021. DOI: 10.51723/ccs.v31i03.726. Disponível em: <http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/726>. Acesso em: 23 out. 2021.

SANT'ANA, G; SILVA, D. C; VASCONCELOS, A. B. M. Espiritualidade e a pandemia da COVID-19: um estudo bibliográfico. Com. Ciências Saúde.

2020; 31(3) Ahead of Print. Acessado em: 10/05/2021. Disponível em: https://centro-academico-deenfermagem-da-escs2.webnode.com/_files/200000247-c0e58c0e5b/Espiritualidade%20e%20a%20pandemia%20da%20COVID-19.pdf

SCHMIDT, C.; NAUTA, L.; DANG, A. Physician Disengagement and Spiritual Dissonance in Medical Students. *Family Medicine*, [s. l.], v. 53, n. 1, p. 58–60, 2021. DOI 10.22454/FamMed.2021.194514. Disponível em: <https://search-ebscostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=148176128&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>.

SCORSOLINI-COMIN, F et. A Religiosidade/Espiritualidade como recurso no enfrentamento da COVID-19. *Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro* 2020;10/3723. Acessado em: 10/05/2021. Disponível em: [file:///C:/Users/UniFacema.DESKTOP-ICRUED6/Downloads/3723-15935-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/UniFacema.DESKTOP-ICRUED6/Downloads/3723-15935-1-PB%20(2).pdf)

Silva M da C. Q dos S et al. O processo morrer e morte de pacientes com Covid-19: uma reflexão à luz da espiritualidade. *Cogitare enferm.* [Internet]. 2020. 10/05/2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.73571>.

SIPOLLO, BV; NUGROHO, KD Uma Perspectiva dos Adultos Idosos sobre o Impacto da Espiritualidade em Relação à Pandemia COVID-19. *Revista Internacional de Educação em Enfermagem*, [s.l], v. 13, n. 3, pág. 5–10, 2021. Disponível em: <https://search-ebscostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=151392651&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>.

TAVARE. C.Q Dimensões do cuidado na perspectiva da espiritualidade durante a pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19). *Journal Health NPEPS*. 2020 jan-jun; 5(1):1-4. Acessado em 10/05/2021. Disponível: [file:///C:/Users/UniFacema.DESKTOP-ICRUED6/Downloads/4517-15943-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/UniFacema.DESKTOP-ICRUED6/Downloads/4517-15943-2-PB%20(1).pdf)

ZANON, C et al. COVID-19: implicações e aplicações da Psicologia Positiva em tempos de pandemia. Estudos de Psicologia (Campinas) [online]. 2020, v. 37 [Acessado 23 Outubro 2021], e200072. Disponível em: . Epub 01 Jun 2020. ISSN 1982-0275. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200072>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!